

ИЗУЧЕНИЕ ПОЖНИВНЫХ И КОРНЕВЫХ ОСТАТКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ

Муминова Ш.С.¹, Юсупов Ш.²

¹докторPhD, ²к.с-х.н.

АО Университет имени «Ж.А Ташенева» г. Шымкент, РК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221662>

Аннотация. Количество и состав растительных остатков зависят от вида растений и вносимых удобрений, в статье приведены материалы соотношения пожнивных и корневых остатков от общего их количества, оставляемого в почве питательных элементов зерновых культур. В результате выявлено, что основная часть растительных остатков представлена корневыми остатками, на долю которых приходится сорго на силос и сорго на силос (поукосно) 64,8...67,9% от общего количества. Соотношение между величинами продуктов и накопление пожнивных и корневых остатков составляло у озимая БЗ) 1;0,08, сорго на силос 1;0,011, сорго на силос (поукосно) 1;0,012.

От пожнивных и корневых растительных остатков накопление азота в почве и варианте озимая БЗС 21,8, фосфора 4,9, калия 9,6 кг/га, варианте сорго на силос азота 58,0, фосфора 17,8, калия 35,1 кг/га и варианте сорго на силос (поукосно) азота 56,1, фосфора 18,9, кг/га. В накопление на каждый килограмм азота необходимо пожнивных - корневых остатков варианте бобово-злаковой смеси 111,0; фосфора 504,1; калия 252,0 кг в варианте сорго на силос азота 101,0; фосфора 329,1; калия 166,9. Как показали наши исследования для обогащения пожнивных и корневых остатков и накопление питательных элементов в почве лучшим вариантом оказалось посев сорго на силос.

Ключевые слова: растительные остатки, азот, фосфор, калий, сорго, силос, питательные элементы, зерновые культуры, удобрение.

Аннотация. Ўсимлик қолдиқлари сони ва таркиби ўсимлик турлари ва киритилаётган ўғитларга боғлиқ. Статъяда донли ўсимликлардан қолдиқларнинг умумий сонидан ўтган хосила ва тамир (тупроқда қолган) қолдиқларининг нисбатлари келтирилган. Натижада аниқлангани шундан иборатки, ўсимликлар қолдиқларининг асосий қисми тамирлик қолдиқларидан иборат бўлиб, уларнинг сони силос учун сорго ва силос учун (поукосно)нинг умумий сонидан 64,8...67,9%ни ташкил этади. Хосил ва тамир қолдиқларининг омиллар билан нисбати қуйидагича бўлган: озимий БЗда 1;0,08, силос учун сорго 1;0,011, силос учун сорго (поукосно) 1;0,012. Хосил ва тамир ўсимликларининг қолдиқлари орқали азотнинг тупроқда йиғилиши ва озимий БЗС вариантда 21,8 кг/га азот, 4,9 кг/га фосфор, 9,6 кг/га калий, силос учун сорго вариантыда 58,0 кг/га азот, 17,8 кг/га фосфор, 35,1 кг/га калий, силос учун сорго (поукосно) вариантда эса 56,1 кг/га азот, 18,9 кг/га фосфор ва калий 35,1 кг/га миқдорида бўлган. Ҳар бир килограмм азот йиғилиши учун хосил ва тамир қолдиқлари туфайли: озимий БЗС вариантыда 111,0 кг азот, 504,1 кг фосфор, 252,0 кг калий, силос учун сорго вариантыда 101,0 кг азот, 329,1 кг фосфор, 166,9 кг калий.

Тадқиқотларимиз натижасида, хосил ва тамир қолдиқларини бойитиши ва тупроқда овқатланиши элементларини йиғиши бўйича энг яхши натижа силос учун соргонинг экиши варианты бўлганини кўрсатди.

Калит сўзлар: ўсимлик қолдиқлари, азот, фосфор, калий, сорго, силос, озуқа элементлари, донли экинлар, ўғитлар.

Annotation. *The amount and composition of plant residues depend on the type of plants and fertilizers applied. The article provides the average ratio of crop and root residues from the total amount of nutrients left in the soil of grain crops. As a result, it was revealed that the main part of the plant residues is represented by root residues, which account for sorghum per silage and sorghum per silage (on a lean basis) 64.8...67.9% of the total amount. The ratio between the values of products and the accumulation of crop and root residues was in winter crops) 1;0.08, sorghum per silo 1;0.011, sorghum per silo (per unit) 1;0.012.*

From crop and root plant residues, nitrogen accumulation in the soil and the winter version of BZS 21.8, phosphorus 4.9, potassium 9.6 kg/ha, sorghum variant for nitrogen silage 58.0, phosphorus 17.8, potassium 35.1 kg/ha and sorghum variant for silage nitrogen 56.1, phosphorus 18.9, kg/ha. For each kilogram of nitrogen, it is necessary to accumulate crop and root residues in the legume-cereal mixture variant 111.0; phosphorus 504.1; potassium 252.0 kg in the sorghum silage variant nitrogen 101.0; phosphorus 329.1; potassium 166.9. As our research has shown, sowing sorghum for silage turned out to be the best option for enriching crop and root residues and accumulating nutrients in the soil.

Keywords: *plant residues, nitrogen, phosphorus, potassium, sorghum, silage, nutrients, grain crops, fertilizer.*

Оглавление

Все мероприятия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, оказывают положительное воздействие на развитие корневой системы и, как следствие, способствуют увеличению растительных остатков и повышению плодородия почвы.

Сохранение или повышение плодородия почвы в значительной мере связано с накоплением органического вещества. Органическое вещество почвы - важный фактор ее плодородия, а растительные остатки один из основных источников его накопления.

Именно свежие органические остатки в наибольшей степени влияют на эффективное плодородие. От их количества и качества зависят интенсивность микробиологических процессов, содержание доступных питательных веществ в почве, и в конечном итоге возмещение потерь гумуса, его бездефицитный баланс и расширенное воспроизводство, что является одной из основных задач земледелия. Растительные остатки содержат значительное количество элементов питания, которые затем используются микроорганизмами и последующими культурами севооборота.

Количество и состав растительных остатков зависят от вида растений и вносимых удобрений. Рядом исследователей [1] установлено, что между урожаем надземной массы полевых культур и количеством их растительных остатков существует прямолинейная корреляционная зависимость. Однако увеличение количества корневых и пожнивных остатков не пропорционально приросту надземной массы.

Тем не менее, все мероприятия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, оказывают положительное воздействие на развитие корневой системы и, как следствие, способствуют увеличению растительных остатков и повышению плодородия почвы.

Многие исследователи отмечают, что наибольшее количество растительных остатков накапливают многолетние бобовые культуры, им несколько уступают колосовые культуры и пропашные, наименьшее количество накапливают зернобобовые культуры также корнеплоды [2].

Следует отметить, что количество органических остатков каждой культуры увеличивается по мере роста ее урожайности, но их количество возрастает значительно медленнее, чем урожайность. Бессменное возделывание пропашных культур приводит не только к снижению урожайности, но и уменьшению количества растительных остатков, оставляемых в почве[3].

Известно, что растительные остатки культур играют важную роль в накоплении органического вещества и запасов NPK в почве, поэтому от количества оставляемых растениями пожнивных и корневых остатков зависит их роль в повышении плодородия почвы [4,5].

Материалы и методы исследования

Опыт проводили на базе Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства Туркестанской области почвы опытного участка серозем. На опыте было изучено соотношение пожнивных и корневых остатков от общего их количества, оставляемого в почве культур. 1 варианте озимая БЗС, 2. сорго на силос, и 3. сорго на силос (поукосно). (табл. 1) В результате выявлено, что основная часть растительных остатков представлена корневыми остатками, на долю которых приходится сорго на силос и сорго на силос (поукосно) 64,8...67,9% от общего количества. Соотношение между величинами продуктов и накопление пожнивных и корневых остатков составляло у озимая БЗ) 1;0,08, сорго на силос1;0,011, сорго на силос (поукосно) 1;0,012.

Таблица 1

Количество пожнивных и корневых остатков при весеннем и поукосном возделывании сорго

Культуры	Всего растительных остатков	т/га		%		Соотношение между величинами продуктов и накопление пожнивных и корневых остатков
		пожнивные	Корневые	пожнивные	корневые	
Озимая БЗС	2,42	0,85	1,57	34,9	65,1	1;0,08
Сорго на силос	5,86	2,06	3,8	35,2	64,8	1;0,011
Сорго на силос (поукосно)	4,74	1,52	3,22	32,1	67,9	1;0,012

На опыте было изучено накопление питательных элементов от пожнивных и корневых остатков в почве. Определили N; P; K; в составе пожнивных и корневых остатков, содержание азота варианте бобово-злаковой 0,9; фосфора 0,2; калия 0,4 %, варианте сорго на силос соответственно 1,0; 0,3; 0,3; и варианте сорго на силос (поукосно) 1,2; 0,4; 0,7.

Таблица 2

Накопление питательных элементов в составе почвы пожнивных и кормовых остатков злаковых культур

культура	Общая растительных остаток т/га	Содержание питателя элементов в растит.остат.%			Остаток элементов в почве кг/га		
Озмая БЗС	2,43	0,9	0,2	0,4	21,8	4,8	9,6
Сорго на силос	5,86	1,0	0,3	0,6	58,0	17,8	35,1
Сорго на силос (по укосно)	4,74	1,2	0,4	0,7	56,1	18,9	33,2

Заключение.

Как показали наши исследования, на перерасчете пожнивных и корневых остатков накопление азота в почве и варианте озимая БЗС 21,8, фосфора 4,9, калия 9,6 кг/га, варианте сорго на силос азота 58,0, фосфора 17,8 калия 35,1 кг/га и варианте сорго на силос (поукосно) азота 56,1, фосфора 18,9, кг/га. В накопление на каждый килограмм азота необходимо пожнивных - корневых остатков варианте бобово-злаковой смеси 111,0; фосфора 504,1; калия 252,0 кг в варианте сорго на силос азота 101,0; фосфора 329,1; калия 166,9. Как показали наши исследование для обогащения пожнивных и корневых остатков и накопление питательных элементов в почве лучшие вариантом оказалось посев сорго на силос.

В бессменных посевах отмечена тенденция к снижению количества оставляемых в почве растительных остатков. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при составлении баланса питательных веществ, а также при разработке системы удобрений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Володин А.Б. Сахарное сорго в поукосных и пожнивных посевах. «Кукуруза и сорго» №-4 С. 20-21.
2. Заруднов Ю.И. Развитие корневой системы «Кукуруза и сорго», 1985. №-4, С. 32-33.
3. Курбанов С.А. Научное обоснование повышения продуктивности орошаемых земель Западного Прикаспия. Автореферат дисс. Волгоград. 2002г.
4. Никончик, П.И. Оптимизация структуры посевных площадей, организация и ведение контурных почвенно-экологических севооборотов в условиях специализации сельского хозяйства: методические рекомендации / П.И. Никончик, А.Ч. Скируха, А.А. Усеня [и др.]. – Минск, 2011. – 68 с.
5. Прянишников Д.Н. Агрохимия. – Москва: Сельхозиздат, 1934. – 399 с.